

MAMLAKATIMIZNI TIBBIY TURIZM YO‘NALISHIDA MARKAZIY OSIYODA MINTAQASINING ENG RIVOJLANGAN MARKAZIGA AYLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Tashbayev Zohid

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi tinglovchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14048804>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tibbiy turizmning bugungi kunda mamlakatimizdagi ayni holati va uni rivojlantirishdagi muammolar va ularning yechimlari, shuningdek, sohaga oid aniq raqamlar va keyingi yaqin davr ichidagi kutilmalar haqida tahliliy mulohazalar joy olgan.

Kalit so‘zlar: tibbiy turizm, sanatoriy, kurort, dam olish zonalar, oromgohlar, turoperator, bandlik, iqtisodiy o‘sh, turizm eksporti.

Abstract. This article discusses the current state of medical tourism in our country, the problems associated with its development, and their solutions, as well as specific figures related to the sector and analytical reflections on expectations for the near future.

Keywords: medical tourism, sanatorium, resort, recreation areas, health camps, tour operator, employment, economic growth, tourism export.

Аннотация. В данной статье рассматривается текущее состояние медицинского туризма в нашей стране, проблемы, связанные с его развитием, и их решения, а также конкретные цифры, касающиеся сектора, и аналитические размышления о ожиданиях на ближайшее будущее.

Ключевые слова: медицинский туризм, санаторий, курорт, зоны отдыха, оздоровительные лагеря, туроператор, занятость, экономический рост, экспорт туризма.

Bugungi kunda yurtimizda turizm sohasi iqtisodiyotning muhim yo‘nalishlaridan biri sifatida keng rivojlantirilmogda. Har yili Prezidentimizning sohaga oid qator qaror va farmoyishlari e‘lon qilinmogda. Birgina 2024-yilning o‘zida turizm sohani rivojlantirishga oid bir qancha hukumat dasturlari va chora-tadbirlar rejalari ishlab chiqildi. Turizm sohasida faoliyat olib borayotgan tadbirkorlik subyektlariga ham har xil imtiyozlar taqdim etilmogda. Shunday qabul qilingan qabul qilinagn qarorlardan biri sifatida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yilning 23-sentyabridagi “O‘zbekiston Respublikasida tibbiy va sog‘lomlashtirish turizmini yanada rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-335-sonli qarori sohaga oid katta yangilik va tadbirkorlar uchun bir qancha yengilliklar olib keldi. Mazkur qarorning ikkinchi ilovasi bilan yurtimizning yettita hududida yangi quvvat sifatida zamonaviy talablar asosida ishga tushiriladigan sanatoriy-kurort zonalarini tashkil etuvchi 15 ta tuman va shaharlarning ro‘yxati tasdiqlandi.

Yuqoridagi qarorning 4-ilovasi bilan 2024-2027-yillarda tibbiyot va sog‘lomlashtirish turizmini yanada rivojlantirish bo‘yicha maqsadli ko‘rsatgichlar ham tasdiqlandi. Unga ko‘ra, 2024-yilda 120 ming va 2027-yilda esa 480 ming nafar davolanish maqsadida tashrif buyuruvchilarni jalb qilish evaziga, mos ravishda 2024-yilda 130,9 mln AQSh dollari tibbiyot turizm eksporti va 2027-yilga borib bu ko‘rsatgichni 495,0 mln AQSh dollari miqdoriga yetkazish maqsad qilingan. Prezidentimiz tomonidan qarorda belgilangan vazifa va topshiriqlar ijrosini yuqori saviyada bajarib, ko‘zlangan natijaga, ya‘ni 2027-yilga borib deyarli yarim mln xorijiy sayyohlarni tibbiyot turizmi yo‘nalishida jalb eta olsak albatta iqtisodiyotimizga katta foyda keltirgan bo‘lamiz. Ushbu turizm oqimidan keladigan turizm eksportiga nazar tashlaydigan

bo‘lsak, har bir tibbiy turizm eksporti boshqa turizm turlaridan keladigan foydadan ancha yuqoriligiga guvoh bo‘lamiz. Umuman olganda har bir tibbiy turizm yo‘nalishida kelayotgan sayyohdan 1000 AQSh dollaridan oshiqroq turizm eksporti yuzaga chiqayotganini ko‘rishimiz mumkin. Ammo, ushbu qiymatda 2024-yilgi narxlarga oid hisob-kitoblar inobatga olinib, 2027-yilgacha narxlarning oshib borish nisbati inobatga olinmagan. Shundan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, 2027-yilga borib bu qiymat yarim milliard dollardan oshishini taxmin qilishimiz mumkin. Taqqoslash uchun ushbu qiymat O‘zbekiston Respublikasida mustaqillikning dastlabki dekadalarida amalga oshirilgan paxta siyosatidan keladigan foydaning uchdan bir qismi hisoblanadi. Ya‘ni birgina tibbiy turizm eksportidan ko‘riladigan foyda bilan shuncha qiymat yaratish mumkin.

Bugungi kunda yurtimizga tibbiy turizm yo‘nalishida kelayotgan sayyohlar asosan mustaqil ravishda kelishmoqda. Agar 2027-yilga borib jalb etilishi nazarda turilayotgan 480 ming nafar xorijiy sayyohlarning yarmi atrofida, ya‘ni taxminan 250 ming nafarini milliy turoperatorlarimiz tomonidan xizmat ko‘rsatilinishiga erishsak va minimal qiymatda taxminan 20 AQSh dollari qiymatida turoperatorlarimiz xizmat ko‘rsatishsa, 5 mln AQSh dollari miqdorida xizmat eksporti qiymati yaratiladi. Bundan tashqari xorijiy sayyohlardan olinadigan turistik yig‘im (Turizm qo‘mitasi huzuridagi Turizmni qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasiga tushadi) mablag‘lari esa 480 ming nafar sayyohdan bugungi BHM ning yillik oshish o‘rtacha qiymati bilan hisoblanganda 15 mlrd so‘mdan oshadi. Yana bir marta eslatma o‘rnida keltirish o‘rinli: bu hisob-kitoblar faqatgina tibbiyot turizmi bilan bog‘liq raqamlar hisoblanadi.

Bugungi kunda yurtimizda bandlik, aholini kambag‘allikdan chiqarish va fuqarolarimizning doimiy daromadga ega bo‘lish masalalariga jiddiy e‘tibor qaratilmoqda. Shuningdek, har bir qurilishi belgilangan hududlardagi sanatoriy-kurort zonalarida o‘rtacha 30 nafardan maxsus kasbiy tayyorgarlik ko‘rgan va 10 nafargacha boshqa xizmatchi xodimlarning ish bilan ta‘minlanishiga erishiladi. O‘rtacha hisobda 15 ta hududdagi 600 nafar fuqarolarimizga ishsizlik nafaqalarini to‘lash majburiyatidan ozod bo‘lgan holda kamida ishsiz fuqarolarga to‘lanadigan minimal 700 mln so‘m miqdoridagi oylik xarajatlarning davlat byudjetida boshqa ijtimoiy sarflar uchun saqlab qolinishiga erishiladi.

Ma‘lumki, biror yo‘nalishda yangi maxsulot vujudga kelsa, unga yondosh hududda ham boshqa xizmatlar va mahsulotlar vujudga keladi. Tibbiy turizm sohasida ham yangi paydo bo‘ladigan obyektlar va xizmatlarning rivojlanishi ortidan qo‘shimcha yangi iqtisodiy foydalar kelishi aniq va ravshan. Bularga misol tariqasida, qurilish materiallari, mebelchilik, farmatsevtika, yengil sanoat, xo‘jalik iste‘mol tovarlari va boshqa bir qancha mahsulotlar hamda xizmatlarga ham ijobiy iqtisodiy ta‘sir qiladi.

Shuncha yaratilayotgan qiymatlardan albatta davlat byudjetiga tadbirkorlik subyektlari va boshqa soliq to‘lovchi subyektlar tomonidan tushumlar tushishiga erishiladi. Bugun bu sohada raqobat unchalik yuqori bo‘lmagan O‘rta Osiyo mintaqasida mamlakatimizni sohadagi yetakchi davlat sifatida tanitishimiz uchun yetarlicha imkoniyat va salohiyatga egamiz, va bu salohiyatimiz bilan umuman olganda albatta sohadan katta daromad va foydalar ko‘rish mumkin.

Lekin yuqorida keltirilgan tahlillar va iqtisodiy kutilmalarning barchasi albatta prezidentimiz tomonidan belgilab berilgan vazifalarning sifatli bajarilishiga va ijro etilishiga bog‘liq bo‘ladi va bir paytning o‘zida kutilayotgan natijalarning yuzaga chiqishiga havotirlarni uyg‘otadi. Bugungi kunda sohaning asosiy talabi sifatida mahalliy davlat hokimiyati organlari rahbarlarining turizm sohasiga iqtisodiyotning yetakchi tarmog‘i sifatida e‘tibor qaratishlari lozimligini qayd etishimiz lozim. Mahalliy davlat hokimiyati organlari rahbarlari o‘z hududlarida sohani rivojlantirish uchun yetarlicha sharoitlarni yaratishlari zarur va o‘z navbatida sohadagi

vokolatli davlat organi bilan hamkorlikda ishlarni to‘g‘ri tashkil etishlari kerak bo‘ladi. Sohaga oid salohiyatimizni yetarlicha targ‘ib etishimiz ham eng muhim ishlarimizdan ekanligini ham unutmaslik kerak. Bu borada taklif sifatida faqatgina O‘zbekiston Respublikasining tibbiy va sog‘lomlashtirish turizmi imkoniyatlarini targ‘ib qilish sohasidagi vakolatli organi (Turizm qo‘mitasi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-335-sonli qarorining 8-bandida sohadagi vakolatli davlat organi deb e‘lon qilingan) tomonidagina targ‘ibot ishlarini talab qilish, balki, Sog‘likni saqlash vazirligidan ham tashabbuslarni kutish o‘rinli hisoblanadi.

Shu kabi davlat dasturlarini amalga oshirishda bir muammoga duch kelmoqdamiz. Yuqoridagi bir soha ichidagi birgina yo‘nalish oraqali qancha foyda ko‘rishimiz mumkinligi imkon qadar ko‘rsatib o‘tildi. Ushbu maqola orqali bir taklifni ilgari surmoqchiman. Bu taklifimni barcha hukumat dastur va rejalarida qo‘llash mumkin deb hisoblayman. Tan olish kerakki, hattoki Prezidentimiz va Vazirlar Mahakamasi topshiriqlari bo‘lgan loyihalar ba‘zida bajarilmay yoki sifatsiz holda bajarilmoqda. Buning asosiy sababi sifatida esa ma‘sullar tomonidan topshiriqlarni yetarli darajada aniq tarzda taqsimlab olmaganliklaridan deb bilaman. Ya‘ni biror bir sohani rivojlantirish uchun dastur ishlab chiqilsa, topshiriqning qaysi qismini qaysi mas‘ul ijrochi bajarishi zarurligi aniq belgilanishi kerak. Misol uchun yuqoridagi prezident qarorining 1-ilovasi 11-bandida *Tibbiy turizm salohiyati yuqori bo‘lgan davlatlarning (Hindiston, Turkiya, Germaniya, Isroil) yetakchi tibbiyot muassasalari filiallarini O‘zbekistonda ochish choralari*ni ko‘rish vazifasi belgilangan va mas‘ul ijrochilar sifatida Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi hamda Sog‘liqni saqlash vazirligi ekanligi qayd etilgan. Bu yerda har bir ijrochining qanday amaliy ishlarni amalga oshirishi zarurligi ham aniq bayon qilinishi kerak. Bunday aniq taqsimlanish ayniqsa topshiriq ijrochilari biror sohadagi vakolatli davlat organi va mahalliy davlat hokimiyati organ(lar)i o‘rtasida taqsimlanganda vazifaning yuqori darajada bararilishiga xizmat qiladi.

Xulosa

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, bugungi kunda shiddat bilan rivojlanayotgan yurtimizda tibbiy turizmni rivojlantirish – O‘zbekistonimizning iqtisodiy jihatdan yuksalishi va mintaqa maydonida raqobatbardoshligini oshirish uchun muhim yo‘nalishlardan biridir. Mamlakatimizning shifobaxsh va madaniy suv manbalari va an‘anaviy davolash usullari va qolaversa malakali tibbiyot xodimlari va yaratayotgan infratuzilmalarimiz imkoniyatlarimizni yanada oshiradi. Shuningdek, eng asosiysi qabul qilayotgan dasturlarimiz ijrosini yetuk darajada amalga oshirishimiz nihoyatda muhim ahamiyat kasb etadi. Yangi loyihalalar va yangi xizmat turlarini doimiy ravishda joriy qilinishi hamda imkoniyatlarimiz va salohiyatimizni tanitishimiz sohadagi katta yutuqlarimiz hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1) O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasida tibbiy va sog‘lomlashtirish turizmini yanada rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-335-sonli qarori;
- 2) O‘zbekiston Respublikasining 2019-yil 18-iyuldagi “Turizm to‘g‘risida”gi 549-sonli qonuni;
- 3) Turizm qo‘mitasining uzbektourism.uz sayti;
- 4) Uzbekistan.travel platformasi
- 5) O‘zbekiston Respublikasining 2020-yil 20-oktyabrdagi “Aholi bandligi to‘g‘risida” 642-sonli qonuni;
- 6) President.uz